

PELESTARIAN KEBUDAYAAN MELALUI PROGRAM DAUR SUBUR OLEH KOMUNITAS GUBUAK KOPI DI KOTA SOLOK

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 3, Agustus 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3677341

Handriva Fauzi^{1*}, Tasril Bartin¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*handrivafauzi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Komunitas Gubuk Kopi di kota Solok melalui program Daur Subur. Program Daur Subur merupakan sebuah ruang kolaborasi inklusif anak muda di kota Solok, yang diselenggarakan atas upaya melestarikan kebudayaan daerah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan internet. Melalui program Daur Subur, Komunitas Gubuk Kopi mengajak anak muda untuk melestarikan kebudayaan daerah melalui media digital yang sangat dekat dan mudah diakses oleh generasi muda masa kini. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian kebudayaan melalui program Daur Subur tersebut berlangsung. Secara umum, terdapat tiga aspek proses dalam penyelenggaraan sebuah program, yaitu (1) aspek perencanaan program, (2) aspek pelaksanaan program, dan (3) aspek evaluasi program. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan populasi 45 orang peserta program Daur Subur secara keseluruhan, dimana 30 orang peserta program Daur Subur ditarik sebagai sampel menggunakan teknik random sampling. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan angket yang disebarikan kepada seluruh sampel penelitian, sedangkan untuk analisis data digunakan rumus persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan aspek-aspek dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat, secara keseluruhan proses penyelenggaraan program Daur Subur sangat baik. Kesimpulan tersebut dapat dilihat dari banyaknya peserta program yang memilih alternatif jawaban "sangat baik" pada setiap pertanyaan yang peneliti ajukan terkait aspek-aspek proses penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat. Diharapkan Komunitas Gubuk Kopi dapat meningkatkan dan mengembangkan program Daur Subur untuk cakupan serta dampak yang lebih luas.

Kata Kunci: Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat, Pelestarian Kebudayaan

PENDAHULUAN

Kebudayaan memiliki peran yang sentral dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat. Melalui kebudayaan masyarakat menciptakan harmonisasi yang selaras agar dapat hidup setara dan berdampingan baik antar sesama manusia, maupun dengan alam di sekitarnya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu cara pola hidup manusia sehari-hari dalam hubungan timbal balik antara alam dan lingkungannya, di mana dalam kebudayaan tersebut terkandung semua dari cipta, rasa, karsa, dan karya (Ranjabar, 2016). Menurut Koentjaraningrat (2016), kebudayaan merupakan seluruh gagasan, perbuatan serta hasil cipta dalam kehidupan masyarakat yang diciptakan oleh manusia dengan menjadikannya milik diri melalui belajar. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar tindakan dan perbuatan manusia dalam kehidupannya adalah bagian dari kebudayaan. Sejalan dengan itu, Tylor dalam Ranjabar (2016) mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan hal kompleks yang terdiri atas adat istiadat, hukum,

moral, pengetahuan, kesenian, kepercayaan, kekuatan dan keberanian, serta tradisi yang sudah menjadi kebiasaan yang telah lama dijalankan oleh manusia sebagai bagian dari kelompok suatu masyarakat.

Pendidikan dan kebudayaan sudah menjadi dua hal tak terpisahkan. Melalui pendidikan, nilai-nilai luhur kebudayaan dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi. Selain itu, pendidikan merupakan salah satu wahana yang digunakan untuk melestarikan kebudayaan di tengah-tengah masyarakat selama ini. Bahkan, melalui pendidikan berbasis masyarakat upaya pelestarian kebudayaan tersebut dapat dilakukan lebih spesifik. Pendidikan berbasis masyarakat yaitu pendidikan yang diselenggarakan berdasar pada kekhasan keyakinan, lingkungan sosial dan budaya, harapan serta kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat setempat (PP Nomor 17, 2010). Pendidikan berbasis masyarakat dapat diselenggarakan salah satunya oleh jenis pendidikan nonformal yang tersebar di masyarakat, biasanya terdiri atas pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga pelatihan, lembaga kursus, majelis taklim, dan kelompok belajar, serta satuan pendidikan sejenis lainnya (PP Nomor 17, 2010). Satuan pendidikan nonformal yang merupakan salah satu jalur pendidikan berbasis masyarakat dan kearifan lokal memiliki peluang besar untuk dapat menyelenggarakan program-program yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan suatu masyarakat (Pamungkas, Sunarti, & Wahyudi, 2018).

Salah satu lembaga pendidikan nonformal di Kota Solok yang selama ini berkonsentrasi dalam upaya pelestarian kebudayaan, serta telah menjalankan program pemberdayaan masyarakat berbasis kebudayaan dan kearifan lokal ialah Komunitas Gubuak Kopi. Komunitas yang sudah berdiri sejak tahun 2011 ini memiliki fokus dan konsentrasi dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan berbasis masyarakat (wawancara dengan Albert Rahman, 17 Januari 2019). Komunitas yang diinisiasi oleh Albert Rahman, mahasiswa lulusan Institut Seni Indonesia Padang Panjang, memulai gerakannya yang bermula dari keresahan atas pesatnya perkembangan teknologi dan internet yang menurutnya tidak selalu menawarkan akibat yang positif bagi penggunaannya, akan tetapi juga memiliki kemungkinan besar untuk dapat memberikan dampak negatif bagi penggunaannya. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet (APJI) tahun 2017, jumlah pengguna internet di Indonesia adalah sebesar 143,26 juta jiwa. Sedangkan untuk tingkat pengguna terbesar yaitu 49,52% saat ini adalah anak muda dengan kisaran usia 19-34 tahun. Hal tersebut berarti 16,68% atau 24,4 juta jiwa dari total jumlah penduduk Indonesia pengguna internet adalah anak muda pengguna internet aktif (APJI, 2017).

Arus perkembangan globalisasi yang dalam hal ini adalah internet merupakan arus global atau internasional, yang membawa budaya-budaya universal dan budaya populer. Seiring dengan perkembangan globalisasi tersebut, budaya universal ikut berkembang karena disebarkan melalui media global yang dikendalikan secara luas. Kley Meyer dalam Ife & Tesoriero (2006) mengatakan bahwa kebudayaan lokal suatu masyarakat dapat hilang sedikit demi sedikit dikarenakan masuknya nilai-nilai dominan dari luar, yang mengakibatkan hilangnya nilai kebudayaan lokal serta munculnya anggapan bahwa pengalaman masyarakat lokal itu rendah.

Rahman (2019) sadar bahwa kebudayaan Minangkabau, yaitu tradisi, adat-istiadat, kesenian beserta nilai-nilainya harus tetap dijaga di tengah pesatnya arus globalisasi dan semakin majunya teknologi saat ini. Pada tahun 2018, Komunitas Gubuak Kopi berkesempatan menjadi peserta sekaligus pemateri pada kegiatan Pekan Seni Media, yang mana kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pada kegiatan tingkat nasional tersebut, Komunitas Gubuak Kopi mempresentasikan salah satu program andalannya yaitu program Daur Subur.

Program Daur Subur merupakan sebuah ruang kolaborasi inklusif anak muda di Kota Solok dan sekitarnya, yang diselenggarakan atas upaya mempertahankan dan melestarikan kebudayaan lokal setempat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan internet. Program ini diselenggarakan dengan menyeleksi anak-anak muda Kota Solok dengan kriteria sebagai berikut, 1) kategori usia 18-30 tahun, 2) tidak sedang menjalani pendidikan formal, 3) memiliki minat dan keinginan untuk melestarikan

dan mengembangkan kebudayaan. Program Daur Subur yang dilakukan oleh Komunitas Gubuk Kopi memiliki beberapa tujuan, yaitu (1) promosi kebudayaan melalui media-media sosial *mainstream* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan lokal, (2) pengkajian ulang secara mendalam terhadap tradisi kebudayaan agar timbul pemahaman kebudayaan di masyarakat, (3) mengemas kebudayaan dengan konsep kekinian sehingga menarik bagi generasi muda masa kini.

Program sejatinya merupakan kegiatan belajar-mempelajarkan peserta didik yang sengaja dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar atau bahkan mengatasi masalah warga belajar (Pamungkas, 2017). Efektivitas suatu program bisa dilihat dari kemampuan program yang diselenggarakan tersebut melayani peserta didik untuk memenuhi kebutuhan atau permasalahannya (Pamungkas, 2014, 2019). Sedangkan efisiensi suatu program bisa dilihat dari penggunaan sumber daya yang relevan dengan kebutuhan program. Terdapat tiga proses utama dalam penyelenggaraan suatu program pemberdayaan masyarakat, yaitu proses perencanaan, proses pelaksanaan serta proses evaluasi (Pribadi, 2016).

METODE

Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dikarenakan jumlah sampel yang cukup banyak sehingga metode angket akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Jenis penelitian ini memiliki tujuan untuk menjabarkan fakta, obyek, serta segala peristiwa yang masih terjadi, sedang terjadi dan atau yang telah terjadi, kemudian memberikan penggambaran tentang fakta yang muncul dengan sebagaimana adanya berdasarkan fakta di masyarakat. Adapun populasi pada penelitian ini yaitu peserta yang berjumlah 40 orang. Menurut Arikunto (2013), populasi merupakan jumlah keseluruhan yang menjadi subjek penelitian yang terdapat dalam sebuah penelitian. Sedangkan jumlah sampel yang peneliti gunakan sebagai sumber data yaitu 30 orang yang diambil dari keseluruhan populasi dengan teknik *cluster random sampling*.

Dalam penelitian ini, teknik dan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah angket. Angket adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang telah disusun oleh peneliti, sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, yang diberikan kepada orang lain/responden (Arikunto, 2013). Daftar pertanyaan atau pernyataan yang terdapat pada angket memiliki beberapa pilihan jawaban, di mana pilihan jawaban tersebut berupa skala likert dengan kategori: Tidak Pernah (TP), Jarang (JR), Pernah (PR), Sering (SR), dan Selalu (SL).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan pengertian tentang pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal sebagai suatu upaya yang terencana memberikan bimbingan, pengajaran, serta pelatihan kepada peserta didik yang akan berguna dalam peranannya di masa mendatang. Satuan pendidikan nonformal memiliki fungsi pengembangan kemampuan, meningkatkan taraf hidup peserta didik dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Dengan demikian, pendidikan nonformal memiliki prioritas tugas dan fungsi yaitu memberikan pembinaan serta peningkatan terhadap kualitas peserta didik di lingkungan masyarakat, lembaga serta lingkungan keluarganya (Sudjana, 2005).

Pendidikan nonformal memiliki salah satu bentuk penyelenggaraan yang ideal, yaitu pendidikan berbasis masyarakat. Bentuk penyelenggaraan pendidikan ini merupakan suatu model pendidikan dengan prinsip dasar yaitu “dari, oleh, dan untuk masyarakat”. Penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari masyarakat memiliki artian bahwa proses belajar-membelajarkan tersebut diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan masyarakat (Pamungkas et al., 2018). Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat artinya yang menjadi subjek pendidikan yang diselenggarakan adalah masyarakat itu sendiri (Ife & Tesoriero, 2006).

Pendidikan berbasis masyarakat menuntut peran dan keterlibatan aktif dari masyarakat pada setiap program pendidikan yang diselenggarakan. Suharto (2005), menyebutkan bahwa pendidikan untuk masyarakat merupakan penyelenggaraan pendidikan dengan keikutsertaan penuh masyarakat di dalamnya agar program atau pendidikan yang diselenggarakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan mereka. Sederhananya, pendidikan yang diselenggarakan di masyarakat dapat membuat mereka berdaya, mendapatkan peluang, serta memberikan kendali penuh kepada masyarakat untuk menentukan desain, perencanaan, pembiayaan, pengelolaan, dan penilaian atas terselenggaranya pendidikan tersebut.

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan wahana pendidikan yang efektif untuk melestarikan kebudayaan di masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian kebudayaan dapat dilaksanakan salah satunya melalui program-program pemberdayaan yang diselenggarakan di tengah-tengah masyarakat tersebut, dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam proses pemberdayaan tersebut, bukan sebagai objek (Solfema, 2017). Hal tersebut dikarenakan masyarakat itu sendiri-lah yang memiliki dan menguasai pengetahuan dan wawasan kearifan lokal, serta keahlian dan kebiasaan setempat.

Secara keseluruhan, tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu untuk membuat masyarakat lebih berdaya, memiliki wawasan dan keterampilan yang berguna bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan taraf hidup, serta mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat (Ilbat & Ismaniar, 2018; Pamungkas, 2016). Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam upaya untuk melestarikan kebudayaan dapat dilaksanakan dengan berbagai strategi dan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Ife (2006) mengatakan proses-proses pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut dapat menggunakan wawasan dan pengetahuan lokal, tanpa perlu didatangkan dari luar, karena sangat besar kemungkinan dengan menggunakan pendekatan tersebut proses pemberdayaan dapat dilakukan dengan lebih efektif (Ife & Tesoriero, 2006).

Program Daur Subur yang diselenggarakan oleh Komunitas Gubuak Kopi di Kota Solok dapat dikatakan sebagai sebuah program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan luar sekolah. Daur Subur merupakan sebuah ruang inklusif anak muda di Kota Solok untuk berkolaborasi dalam upaya melestarikan kebudayaan. Metode yang digunakan dalam pembelajaran pada program Daur Subur cukup beragam, namun yang paling dominan yaitu metode partisipatif, dengan melibatkan peran penuh peserta dalam setiap materi pembelajaran.

Penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat, tak terkecuali program Daur Subur memerlukan suatu metode manajemen program yang tepat, agar program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan tersebut berjalan dengan efektif. Terry dalam Yahya (2009) memberikan penjelasan tentang manajemen program sebagai sebuah proses yang mana di dalam proses tersebut terdapat aspek perencanaan, aspek pelaksanaan serta aspek evaluasi yang ditujukan dalam rangka penentuan serta penyelesaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada tahap perencanaan program, menurut Kaufman dalam Yahya (2009) menjelaskan bahwa perencanaan program merupakan proses awal dari sebuah desain program pendidikan. Perancang program dapat menentukan tujuan, sasaran, sarana dan prasarana program pada tahap ini, serta memilih metode, strategi dan teknik yang tepat demi tercapainya tujuan program. Perencanaan program akan menjadi kerangka untuk jalannya proses pelaksanaan pada sebuah program. Selain itu, perencanaan juga akan menjadi acuan pengevaluasian pada proses akhir sebuah program (Solfema, 2013). Maka dapat dikatakan bahwa proses perencanaan program adalah bagian terpenting dalam sebuah program.

Pada tahap pelaksanaan program, dilakukan kegiatan atau upaya-upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan seluruh perencanaan yang sudah disusun sebelumnya. Pelaksanaan program merupakan tindakan lanjutan dari rencana program yang telah disusun sebelumnya. Terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai, yaitu strategi, metode, kebijakan serta sumber daya (Sudjana, 2006).

Pada tahap evaluasi program, menurut Wilbur Harris (1968) mengatakan bahwa evaluasi program merupakan sebuah langkah dimana nilai, tujuan dan efektivitas dari suatu program ditetapkan apakah telah sesuai dengan tujuan yang disusun dalam proses perencanaan program. Mengevaluasi suatu program merupakan sebuah proses dalam menetapkan seberapa jauh tercapainya tujuan pendidikan, serta mengamati kesesuaian antara tujuan program yang telah direncanakan sebelumnya dengan hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik di dalam program yang diselenggarakan (Sudjana, 2006).

KESIMPULAN

Temuan hasil penelitian yang terdapat di dalam penelitian tentang gambaran proses pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian kebudayaan melalui program Daur Subur oleh Komunitas Gubuk Kopi di Kota Solok. Proses perencanaan, pelaksanaan serta proses evaluasi program yang terdapat pada program Daur Subur rata-rata mendapat tanggapan baik dari peserta, dimana sampel yang peneliti gunakan adalah peserta program Daur Subur yang berjumlah 30 orang. Hal ini terlihat dari angka persentase tanggapan keseluruhan peserta pada alternatif jawaban “sangat baik” berada di atas 40%. Hal tersebut memberikan gambaran kepada peneliti bahwa secara keseluruhan, program Daur Subur terselenggara dengan baik, baik dari aspek perencanaan program, pelaksanaan program, maupun aspek evaluasi program. Dengan demikian, peningkatan dan pengembangan program Daur Subur ini menjadi prioritas bagi Komunitas Gubuk Kopi sendiri, maupun bagi pihak-pihak terkait. Melihat dari hasil positif yang ditemukan dalam penelitian, maka akan sangat baik apabila program Daur Subur juga dapat diselenggarakan oleh komunitas-komunitas kepemudaan di daerah lain.

REFERENSI

- APJII. (2017). *Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia*.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2006). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* (3rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ilbat, I., & Ismaniar, I. (2018). Gambaran Pemberdayaan Masyarakat oleh Komunitas Pemuda Pambangun Nagari. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i3.100262>
- Koentjaraningrat. (2016). *Pengantar Ilmu Antropologi* (9th ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Pamungkas, A. H. (2014). *Pengelolaan Pelatihan dalam Organisasi (Tinjauan Teori Pembelajaran Orang Dewasa)* (Makalah). Padang. Retrieved from http://www.sumbarprov.go.id/images/1450027790-2_alim_harun.pdf
- Pamungkas, A. H. (2016). Pengembangan Program Kuliah Kerja Nyata untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa. In *Prosiding Seminar Nasional Kompetensi Pendamping Pembangunan Desa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang* (pp. 51–62). Padang: UNP Press.
- Pamungkas, A. H. (2017). Rancangan Pengembangan Program Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Pendidikan Luar Sekolah. In *Seminar Nasional Pendidikan Nonformal FKIP Universitas Bengkulu* (Vol. 1, pp. 199–206). Bengkulu: Universitas Bengkulu. Retrieved from <http://repository.unib.ac.id/11756/1/18>. Alim Harun Pamungkas RANCANGAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH.pdf
- Pamungkas, A. H. (2019). Management of Human Resources in Community Learning Center to Achieve the Objectives of Social Development Goals. *Padang International Conference on Educational Management And Administration (PICEMA 2018)*, 337(Picema 2018), 233–235. <https://doi.org/10.2991/picema-18.2019.48>
- Pamungkas, A. H., Sunarti, V., & Wahyudi, W. A. (2018). Peran PKBM dalam Peningkatan Pertumbuhan

- Ekonomi dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target SDGs. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(3), 301–307.
<https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i3.101240>
- Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pub. L. No. Nomor 17 Tahun 2010, 178 (2010). Republik Indonesia.
- Pribadi, B. A. (2016). *Desain dan Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahman, A. (2019). *Wawancara*. Solok.
- Ranjabar, J. (2016). *Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar* (4th ed.). Bandung: Alfabeta.
- Solfema, S. (2013). *Andragogi Konsep dan Penerapannya*. Malang: Wineka Cipta.
- Solfema, S. (2017). Entrepreneurship Cultural Cultivation for Students in Dealing Working World Challenges. In *Proseding Seminar Nasional Pendidikan Nonformal Optimalisasi Peningkatan Mutu & Kemandirian Dalam Menciptakan Lapangan Kerja Lulusan Prodi PNF Menghadapi Mea & Bonus Demographi 2045* (Vol. 1, pp. 172–183). Bengkulu: Unit Penerbitan FKIP Universitas Bengkulu. Retrieved from <http://repository.unib.ac.id/11759/1/16>. Solfema ENTREPRENEURSHIP CULTURAL CULTIVATION FOR STUDENTS IN DEALING WORKING WORLD CHALLENGES.pdf
- Sudjana, D. (2005). *Strategi Pembelajaran* (4th ed.). Bandung: Falah Production.
- Sudjana, D. (2006). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Yahya. (2009). *Perencanaan Pendidikan*. Sukabina Press.